

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

М.Л.Умеджанова

Бухарский государственный педагогический институт Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667328>

***Аннотация:** Семья и семейное воспитание играют важную роль в достижении этой цели. Ведь семья — это социальная необходимость, важное звено и опора общества и государства. Сегодня проблема семейного воспитания и подготовки учащейся молодежи к семейной жизни считается актуальной и важной социально педагогической проблемой отечественного образования.*

***Ключевые слова:** Семья, семейная жизнь, дружная и здоровая семья, воспитания ее в духе национальных и общечеловеческих ценностей, проблема семейного воспитания,*

В современных условиях углубления мировых интеграционных процессов глобальные изменения общественных отношений существенно влияют на семью, семейную жизнь, ее статус, состав, структуру и деятельность. Для того чтобы это воздействие имело позитивную направленность, большое социально педагогическое значение имеет вопрос воспитания и выпуска в жизнь духовно гармоничных и физически здоровых семей. В нашей стране внимание к семье всегда было в центре внимания правительства.

Семья и взаимоотношения между членами семьи и сегодня имеют большое социально-педагогическое значение для ощущения человеком своего полного счастья. Ведь мечта о дружной и здоровой семье, о счастливой семейной жизни – это святое чувство, которое передается от наших предков к поколениям и заложено в крови узбекского народа. Если мы посмотрим на семейную жизнь и образ жизни наших предков, а также на национальные семейные традиции, то увидим, что они уделяли большое внимание родословной, совершенству семи добродетелей, чистоте и непорочности рода. Вопросами семьи, семейного воспитания и подготовки молодежи к семейной жизни, воспитания ее в духе национальных и общечеловеческих ценностей, продуктивного использования духовно нравственной национальной культуры в процессе воспитания молодежи занимались такие исследователи, как А.Мунавваров, Н. Ортиков, О. Мусурмонова, О. Хасанбоева, Ш. Тайланова, А. Тилегенов, М. Иномова, Т. Курбонов, М. Хайруллаев и других.

Семья и семейное воспитание играют важную роль в достижении этой цели. Ведь семья — это социальная необходимость, важное звено и опора общества и государства. Также каждый молодой представитель общества видит в образе семьи социальный, духовный и нравственный облик общества, начало культурно-просветительской жизни, впервые наблюдает и понимает суть запросов и потребностей общества в деятельности этой малой общности. Сегодня проблема семейного воспитания и подготовки учащейся молодежи к семейной жизни считается актуальной и важной социально педагогической проблемой отечественного образования.

Известно, что глубокое чувство ответственности перед Родиной и народом изначально прививается ребенку в семье, на основе жизненного, трудового и жизненного уклада родителей, оказывая влияние на формирование его мировоззрения, нравственных, духовно-политических, эстетических и других человеческих качеств, готовя его к общественной и культурной жизни.

Если обратиться к этимологии понятий «семья» и «семейное воспитание», то мы увидим, что первые обоснованные взгляды на учение о семье подробно изложены в исторических источниках «Авеста», «Священный Коран», «Хадисы». Вдохновленные идеями Авесты, Священного Корана и хадисов, мыслители периода Восточного Возрождения в Центральной Азии, такие как Абу Наср Фароби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Юсуф хос Хаджиб, Унсур уль-Маоли Кайковус, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур, а также основоположники современной педагогической науки Абдулла Авлони, Абдурауф Фитрат, в своих философских, научных, педагогических и психологических трудах развивали восточные взгляды на семью и семейное воспитание. Позднее среди народов Средней Азии были опубликованы трактаты и проведены исследования по вопросам семьи, семейных традиций, этикета между мужем и женой, воспитания. Например, такие работы, как «Тарбияли Она» и «Оила» (1913) Ризауддина ибн Фахриддина, «Оила сабоклари» (1913) Фахр-уль-Банота Сиббатуллы и «Семья или меры управления.

В.М.Каримова в своей книге «Основы социальной психологии» [2] рассматривает особенности проявления представлений о совместимости мужа и жены в семье у людей разного возраста и пола, зависимость образа жизни индивидов и групп от их образования, опыта и профессии, освещает социально-психологическое положение женщин и мужчин в семье, влияние мужа и жены на воспитание детей в семье, условия и психологические факторы формирования у молодежи правильных, приемлемых семейных и общественных представлений. При этом социально-психологические механизмы, связанные с формированием представлений о браке и семье, брачном возрасте, национальных традициях и ценностях узбекских семей, личностных качествах, обеспечивающих прочность семьи, качествах, присущих обоим полам и условиях их проявления, статусе мужчин и женщин в семье, количестве детей, способах их всестороннего воспитания, способах вовлечения в семейные дела [4] был разработан.

Заслуживают внимания исследования М.О. Иномовой в этой области. В своих научных исследованиях исследователь рассматривал использование национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье и внутри семьи. В докторской диссертации «Педагогические основы использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье» [3] рассматривается вопрос воспитания детей в семье на основе национальных традиций, обычаев и источников народной педагогики узбекского народа; В исследовании анализируется социально-педагогическая необходимость решения проблемы семьи, семейного воспитания, духовно-нравственного воспитания детей, использования в ней национальных ценностей, а также проблемы, связанные с ее основными критериями [3; 39]. Ведь роль и эффективность народных традиций в духовно-нравственном воспитании детей всегда была высока.

Проблема семьи, семейного воспитания, подготовки молодежи к семейной жизни находится в центре внимания ученых стран СНГ и дальнего зарубежья. В частности, в этой связи ученый Ю.Р. Азаров отдает приоритет гражданскому и гуманистическому

воспитанию в воспитании детей в семье. Ученый подчеркивает, что все остальные качества формируются на основе этих двух качеств, и выделяет психолого-педагогические аспекты проблем развития ребенка, характерные для всестороннего развития подростков (16-18 лет). В ней даны рекомендации о правилах и методах воздействия на детей через труд и искусство, творчество, гражданское воспитание, равнодушие к их любви, бережное воспитание их благородных чувств, понимание братьев и сестер, обучение разделению их горестей и радостей, формирование самосознания, развитие их физического и духовного развития [4]. Его рекомендации служат важной основой для подготовки молодых студентов к семейной жизни.

Как правило, лучшим временем для подготовки к семейной жизни и создания семьи является второй этап подросткового возраста, то есть ранняя юность (22–25 лет), студенческий период. Ведь именно этот период отличается от других периодов юности бурной энергией, обретением жизненных идеалов, стремлением к проявлению героизма, возникновением романтического отношения к событиям общественной жизни. Это означает, что в этом возрасте молодые люди должны быть готовы к началу семейной жизни. Проблема подготовки молодежи этой эпохи к семейной жизни, особенно учащейся молодежи, на основе аксиологического подхода до сих пор не решена в рамках педагогики, психологии, социологии. Однако строителями Нового Узбекистана, то есть правового демократического государства и гражданского общества в стране, являются молодые люди, которые вступают в жизнь со знаниями в определенной области, приобретают профессию, исходя из собственных желаний и интересов, и начинают свою трудовую деятельность. Поэтому подготовка молодежи этого возраста к семейной жизни, а точнее, подготовка будущих молодых людей с высшим образованием к семейной жизни на основе аксиологического подхода, является социально педагогической необходимостью. Как справедливо отметил наш Президент Ш.М. Мирзиёев: «Создание нового Узбекистана – это не просто пожелание, субъективное явление, а объективная необходимость, которая диктуется современной политико-правовой, социально-экономической, духовно просветительской ситуацией в нашей стране, имеет коренные исторические основы, соответствует вековым чаяниям нашего народа, полностью отвечает его национальным интересам» [1]. Те, кто позитивно относится к этой объективной потребности и реализует ее на практике, — это, конечно же, молодые студенты. Поэтому подготовка их к семейной жизни на основе аксиологического подхода является важным педагогическим мероприятием.

Итак, педагогические особенности подготовки студентов к семейной жизни на основе аксиологического подхода и попытались проанализировать их с использованием специальной научной литературы. Есть и другая сторона вопроса: семейная жизнь имеет не только педагогическую природу, но и психологическую основу. Поэтому целесообразно также учитывать психологические особенности подготовки учащихся к семейной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Сборник законодательных актов Республики Узбекистан. 2017, № 6, статья 70.
2. Каримова В.М. Основы социальной психологии. - Т., 1994. – С.15-16

3. Иномова М. Педагогические основы использования национальных концепций в духовно-нравственном воспитании детей в семье: диссертация доктора педагогических наук. – Ташкент: ТДИ, 1998. – 270 с.
4. Умеджанова М.Л. Подготовка учащихся к семейной жизни в духе национальных ценностей. Монография. – Бухара, 2022. – 102 с.